

TROYOS DEL PÁJARO

QUE CANTAN LOS QUERIDOS Á SUS DAMAS

1.º

*Un pájaro en el balcón
con una voz armoniosa,
á cantar me quedo aquí
ojos de clavel y rosa.*

Dejad el blando colchón,
y mi canto voy á empezar,
presta tu fina atención,
hay quien te quisiera amar,
un pájaro en el balcón.

Que te quiera por esposa
y que te quiere abrazarte,
como eres tan airosa

vengo á comunicarte
con una voz armoniosa.

Si pudiera estar con tí
tendria grande alegría,
si le quisieras dar el sí
yo no se lo que haría,
á cantar me quedo aquí.

Me parecia una Diosa
un dia que la encontré,
como la ví tan hermosa
yo nunca la olvidaré
ojos de clavel y rosa.

2.º

*Pajarito amoroso
dirás á la prenda mia,
si se acuerda de aquel dia,
que me eligió por esposo.*

Yo me llamaré dichoso
al lado de mi querida,
tendré todo aquel gozo,
tendré toda la elegria
pajarito amoroso.

Ay cuando será aquel dia
que me veré enlazado,
brazándola á porfia,
tu, pajarito adorado,
dirás á la prenda mia'

Olorosa manzanilla,
bella fraganta azucena,
no hagas una tiranía
saca mi alma de pena
acuérdate de aquel dia.

Ay momento el más dichoso
que la podré estrechar,
ay dia, el más glorioso,
pues te digo con verdad,
que me eligió por esposo.

3.º

*Oh pajarito verde,
solo respiras amor
recibes besos de amor
de mi amada Vicenta.*

A mi ingrata advierte
que muero por su belleza,
yo fiel y constantemente
padezco por su nobleza,
oh tu pajarito verde.

Tu dispiertas aquella flor
que idolatro sin cesar,

y que aumenta mi dolor
tu á ellas vas á amar
y solo respiras candor:

Pajarito encantador
que por tus bellos colores,
buscándote con ardor,
de una boca de amores,
recibes besos de amor.

No se sale de mi mente
el pensar en mi querida
vivo ya triste y ausente,
pajarito de mi vida,
y de mi amada Vicenta.

4.º

*Pajarito enomorado
detén un poco tu vuelo
que oirás el triste canto,
de un amante sin consueto.*

Mi corazón traspasado
ausente de mi morena,
está muy desconsolado,
desea salir de pena,
pajarito enamorado:

Pajarito, mi consuelo
imán de los corazones,
dadme alivio, pues veo
frustadas mis intenciones,
detén un poco tu vuelo.

Si quieres calmar mi llanto
sal al balcón prenda hermosa,
porque muero de quebranto,
sale luego, bella rosa,
que oirás el triste canto.

No tengas ningún recelo,
y confía en mis palabras,
yo te quiero con esmero,
las razones son muy claras,
de un amante sin consuelo.

5.º

*Pajarito que cantando,
diviertas á mi querida
ven á largarme la vida,
que yo la paso llorando.*

Tiempo ha que estoy penando
porque la niña que adoro;
á los otros está amando;
por esto tu gracia imploro,
pajarito que cantando.

Muy triste paso la vida,
para ser un amor fiel,
tu las pasas divertida,
y tu pájaro, en el vergel.
Diviertas á mi querida.

Desde que el día que nací,
he sido desgraciado,
al cabo también perdí,
el objeto enamorado,
y ven á consolarme aquí.

Hasta la Parca se olvida
de cumplir mi voluntad
no sigas entretenida;
ven muerte por caridad,
que triste paso la vida.

6.º

*Pajarito yo suspiro,
cuando no veo mi amor,
ven á calmar mi dolor,
ven pues á llorar conmigo.*

Me veo muy afligido,
ya casi pierdo mi alma,
y pues tan triste me miro,
ven pues y no llesves calma,
pajarito yo suspiro.

Lloro con grande dolor,
y esto no es manía,

pues en medio del furor,
pierdo la esperanza mia,
cuando no veo mi amor.

De mi amante una flor,
quisiera yo recoger,
no uses en tanto rigor;
que me darás un placer,
y calmarás mi dolor.

A Dios que estoy perdido,
y todo desconsolado,
porque sin ningún motivo,
mi querida me ha dejado,
ven pues á llorar conmigo.

7.º

*Pajarito que ligero,
por los aires vas volando
ven á calmar mi quebranto,
que por una ingrata muero.*

A una hermosa yo quiero,
por sus labios amorosos,
y digo sin ningún recelo,
que he de adorar sus ojos,
pajarito que ligero.

Mi amor se va aumentando
mi amor se va encendiendo,
día y noche suspirando,
baja á calmar mi tormento,
por los aires vas volando.

Los días paso llorando,
sin gozar de su presencia,
seguidamente penando,
pajarito ten clemencia,
ven á calmar mi quebranto.

No tengo ningún consuelo,
por parte de mi amada;
yo padezco sin denuedo:
mi alma está encadenada,
y por una ingrata muero.

8.º

*Dije yo cuando te ví,
al jardín entre las flores,
hay que me muero de amores,
compadécete de mí.*

El corazón yo te dí,
luego con mucha presteza;
y también yo me rendí:
delante de tu belleza,
dije yo cuando te ví.

Tus cariñosos primores,
me tiene encadenado,
y los tus fines amores,
me tienen preso y atado,
al jardín entre las flores.

Rosita tus resplandores,
penetran mi corazón,
deja los vanos temores,
dadme luego aquel florón
que yo me muero de amores.

Suspirando estoy aquí,
yo te deseo abrazar,
por Dios niña dadme el sí
no hago sino suspirar,
compadécete de mí.

9.º

*Adios dama con primor,
adios hermoso lucero,
adios que por ti me muero,
dios belleza y amor.*

Adios sol encantador,
adios serafín triunfante,
adios bella dulce flor,
adios lucero brillante,
adios dama con primor.

Adios hermoso salero,
adios rosa colorada,
adios clavel hechicero,
adios prenda idolatrada,
adios hermoso lucero.

Adios que yo te venero,
adios prenda estimada,
adios que yo te deseo,
adios mi reina extramada,
adios que por tí me muero.

Adios dulce Leonor,
yo te quisiera abrazarte,
adios rayo de ardor,
y yo no quiero olvidarte,
adios belleza y amor.

FIN

(ES PROPIEDAD DE JUAN GRAU.)

REUS.—Véndese en la librería de Juan Grau, calle de Aleus, núm. 1. En dicho punto hallarán gran surtido de romances, sainetes, libritos, comedias, papel para escribir, naipes, etc. etc. Al por mayor grandes rebajas.